

потребуется преподаватели и проверяющие, которые будут обучать и контролировать процесс анализа предприятия. Такой вид деятельности послужит своего рода проверкой умений обучающихся, а если студент покажет хороший результат, то компания в будущем предложит ему рабочее место, как уже положительно зарекомендовавшему себя работнику.

Список использованных источников

1. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / под ред. А. Петрова. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 400 с.
2. Клерк: Финансовый анализ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.klerk.ru/buh/articles/491794/>
3. Бобков Н.В. Управление формированием финансовой стратегии развития корпорации / Н.В. Бобков // Вестник университета (ГУУ). – 2009. – № 12. – С. 138-141.
4. Использование финансового анализа для управления компанией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finance_management.shtml

УДК336.132.1:331.5

DOI

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЯСИНОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

**Сподарева Е.Г.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Пак Л.В.,
магистрант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена проблемам оценки социального эффекта деятельности некоммерческих организаций. Предложена методика

формирования системы показателей для определения социального эффекта и социальной эффективности деятельности Ясиноватского городского центра занятости. Важность оценки социальной эффективности некоммерческих организаций обусловлена возросшей ролью социального сектора в современной экономике и актуальностью различных аспектов управления некоммерческих социально ориентированных организаций.

***Ключевые слова:** социальный эффект; социальная эффективность; финансовые ресурсы; занятость; социальные блага; бюджетное финансирование*

ASSESSMENT OF SOCIAL EFFECT DURING THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF THE YASINOVATSKY CITY EMPLOYMENT CENTER

Spodareva E.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of department of finance
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and Public
Administration under the Head of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic;

Pak L.V.,
Undergraduate of department of finance
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and Public
Administration under the Head of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

The article contains the problems of assessing the social effect of the activities of non-profit organizations. A method of forming a system of indicators for determining the social effect and social efficiency of the activity of the Yasinovatsky city Employment Center are proposed. The importance of assessing the social efficiency of non-profit organizations is due to the increased role of the social sector in the modern economy and the relevance of various aspects of the management of non-profit socially oriented organizations.

***Keywords:** social effect; social efficiency; financial resources; employment; social benefits; budget financing*

Постановка задачи. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике происходят динамические процессы, связанные с интеграцией в Российскую Федерацию, такие как формирование рыночной экономики, становление гражданского общества и социального государства.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что эффективной формой самоорганизации населения являются неприбыльные организации, ориентирующиеся не на определённые финансовые

результаты, а на решение социальных проблем. На сложных этапах развития государства, особенно в переходные периоды, эти организации берут на себя социальную функцию, направляя энергию граждан на творческую деятельность, снижая тем самым социальное напряжение.

Сегодняшняя социальная отрасль всё ещё воспринимается как отрасль, которая финансируется только лишь за счёт государственного бюджета, а все попытки оценить эту сферу осуществляются исключительно с точки зрения её хозяйственной деятельности. Это полностью исключает учёт других видов эффекта, в частности, социального, который является неотъемлемой частью эффекта, ожидаемого от данной отрасли.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием вопросов эффективности социальной политики, социальной работы и предоставления социальных услуг в условиях рыночных преобразований занимаются Гилета О.П. [1], Сухов С.В. [2], Шишка К.П. [3].

Специфика подходов к оценке эффективности деятельности некоммерческих организаций исследована в трудах Е.И. Борисовой, Л.И. Полищук [4], О.А. Лановенко [5], В.А. Хайруллина [6], В.Л. Погребной [7].

Технология оценки социальных программ и проектов широко описана в исследованиях Т.В. Азаровой и Л.К. Абрамова [8].

Актуальность. В связи с ухудшением общей экономической ситуации в Донецкой Народной Республике и с монетизацией многих видов деятельности, ранее считавшихся исключительно затратными, проблема эффективности социальных некоммерческих организаций, их окупаемость стала в последнее время особенно актуальна. Всё большую актуальность приобретает изучение проблемы повышения эффективности социальных услуг по трудоустройству, связанных с улучшением социального состояния людей.

Несмотря на большое количество исследований, которые посвящены эффективности деятельности некоммерческих организаций, слабо отработана методика оценки эффективности социальных организаций по повышению занятости населения, которую можно реализовать на практике.

Цель статьи – интеграция показателей оценки социального эффекта в ходе реализации проектов, направленных на повышение

занятости населения Республики, на примере Ясиноватского городского центра занятости.

Изложение основного материала исследования. Под социальным эффектом понимается результативность социальных действий, связей и отношений, социальных процессов, социальной системы, достижение которой в совокупной оценке различных аспектов исследуемого явления приводит к прогрессивным изменениям в различных сферах общественной жизни. Социальный эффект характеризуется уровнем жизни, степенью жизнеобеспечения человека, удовлетворением его социальных потребностей, реализацией интересов, жизненных планов и ценностных ориентаций [9].

Соответствие результатов деятельности некоммерческой организации основным социальным потребностям и целям общества, а также интересам отдельного человека рассматривается как социальная эффективность, которая тесно связана с такими понятиями, как уровень жизни и качество жизни населения, условия жизни населения страны, содержание и условия труда, жилищные условия, экологическая обстановка, духовная атмосфера и т. д.

Социальная эффективность предполагает, что экономические решения принимаются на основе социальных целей.

Так, Лановенко О.А. отмечает, что трудности оценки эффективности различных организаций возникают вследствие следующих факторов:

- наличие у каждой организации своей концепции эффективности, изменяющейся со временем;
- при совпадении концепций эффективности у нескольких организаций разное их измерение этими организациями;
- использование организациями различных индикаторов эффективности и предоставление им разных значений;
- единицей анализа может быть как отдельное подразделение, так и вся организация [5].

Учитывая то, что предметом данного исследования является эффективность предоставления социальных услуг по трудоустройству как специфического вида социального взаимодействия, а также то, что характерным признаком социальных услуг является их оказание в пределах определённой социальной организации, далее необходимо рассматривать

эффективность предоставления социальных услуг по трудоустройству потребителям сотрудниками социальных учреждений как обобщённый (интегральный) показатель, который определяется как внутренними свойствами социального учреждения (значениями различных показателей, характеризующих материально-техническую базу, ресурсы и т. д.), так и внешними условиями, в которых она функционирует.

Как отмечает К. Шишка, эффективность предоставления социальных услуг для общества заключается в повышении уровня и качества жизни населения страны. Для исполнителей социальных услуг социальная эффективность заключается в достижении целей и задач, поставленных перед ними организацией, в которой они работают, то есть при выполнении служебных обязанностей. Для экспертов в сфере социального обслуживания – в достижении целей и задач, поставленных перед каждым учреждением социального обслуживания, а также в выполнении управленческих (административных) функций на каждом конкретном уровне руководства системой социальной защиты [3].

Итак, оценка социальной эффективности предоставления социальных услуг по трудоустройству должна носить комплексный характер и включать не только экономические, но и социальные компоненты, то есть учитывать соотношение показателей деятельности организации и уровня удовлетворённости всех участников социального взаимодействия различными аспектами этой деятельности.

Финансово-хозяйственная деятельность некоторых государственных организаций в силу специфических целей своего существования характеризуется цепочкой особенностей (рис. 1), которые не дают возможность сравнивать их деятельность с предприятиями, целью которых является получение прибыли.

Для социальной сферы проблема эффективности связана с невозможностью измерения конечного результата деятельности, так как для этой сферы не подходят критерии эффективности материального производства.

На данный момент социальные эффекты, которые представляют собой выигрыш для всего общества, стоимостному измерению поддаются с трудом, так как отсутствуют инструменты, охватывающие весь спектр социальных выгод и издержек

программ, а также отсутствует денежное выражение многих общественных благ.

Рис. 1. Особенности хозяйственной деятельности Ясиноватского центра занятости

Таким образом, эффективная деятельность Ясиноватского городского центра занятости подразумевает соответствие целей деятельности реальным потребностям общества.

Перевод качественных показателей социального эффекта исследуемой организации в финансовые может быть проведён посредством оценки:

- притока денежных средств в виде социальных отчислений, которые направляются на улучшение пенсионного, социального обслуживания населения;
- повышения материального состояния незанятого, состоящего на учёте в центре занятости, населения;
- повышения материального состояния лиц, стоящих на учёте в центре занятости и трудоустроенных сотрудниками центра;
- повышения уровня занятости после обучения либо переквалификации;
- притока денежных средств в виде налога на доходы физических лиц, уплачиваемого в бюджет (13% для граждан Донецкой Народной Республики);
- экономии средств ФССБ за счёт повышения занятости.

Для расчёта социального эффекта, получаемого от увеличения притока средств в виде суммы социальных отчислений, предлагается следующая формула:

$$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{со}} = \sum \text{ЗПЧСО}, \quad (1)$$

где $\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{со}}$ – социальный эффект, получаемый от увеличения притока средств в виде суммы социальных отчислений;

СО – величина социальных отчислений (по нормам, установленным законодательством), %;

$\sum \text{ЗП}$ – заработная плата работников, трудоустроенных в ходе реализации проекта, тыс. руб.

Суммарное значение заработной платы рассчитывается следующим образом:

$$\sum \text{ЗП} = , \quad (2)$$

где $\text{ЗП}_{1 \text{ раб}}$ – среднемесячное значение заработной платы на 1 работника;

$\text{Ч}_{\text{раб}}$ – количество работников, трудоустроенных за период;

T – период (12 мес.).

При повышении уровня материального состояния незанятого населения, состоящего на учёте в центре занятости, социальный эффект рассчитывается через увеличение затрат на материальную поддержку безработных.

Расчёт осуществляется по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{пособ}} = T_{\text{max}} \text{ЧП}_{\text{безраб}} \text{ЧЧ}_{\text{пос}} , \quad (3)$$

где $\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{пособ}}$ – социальный эффект от повышения уровня материального состояния незанятого населения, тыс. руб.;

T_{max} – максимальный срок пребывания безработных на учёте в службе занятости (6 мес.);

$\text{П}_{\text{безраб}}$ – среднемесячный размер пособия по безработице на 1 чел., тыс. руб.;

$\text{Ч}_{\text{пос}}$ – число безработных, которые получают пособие в процессе реализации проекта, чел.

Даже в условиях уменьшения средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы реализация мероприятий по активному содействию трудоустройству целесообразна, так как обеспечивает

экономии общих расходов за счёт уменьшения численности получателей помощи и пропорционального увеличения количества плательщиков единого социального взноса (ЕСВ).

Для расчёта социального эффекта, получаемого от увеличения притока средств в виде суммы НДФЛ, предлагается следующая формула:

$$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{НДФЛ}} = \sum \text{ЗП ЧНДФЛ}, \quad (4)$$

где НДФЛ – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый в бюджет (13%).

При повышении уровня занятости социальный эффект рассчитывается в виде суммы, получаемой от улучшения материального состояния лиц, которые были трудоустроены, в виде притока суммы социальных отчислений (ЕСВ), от увеличения притока средств в виде суммы НДФЛ, а также в виде суммы снижения затрат на материальную поддержку безработных.

Расчёт осуществляется по следующим формулам:

$$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{матер.сост.}} = \sum \text{ЗП} - \sum \text{ЗП ЧНДФЛ}, \quad (5)$$

$$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{сниж.затр.}} = T_{\text{max}} \text{ЧП}_{\text{безр}} \text{Ч}(\text{Ч}_{\text{доп}} + \text{Ч}_{\text{обуч}}) \quad (6)$$

$$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{ЗАН}} = \mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{матер.сост.}} + \mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{сниж.затр.}}, \quad (7)$$

где $\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{матер.сост.}}$ – социальный эффект, получаемый от улучшения материального состояния трудоустроенных лиц;

$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{сниж.затр.}}$ – социальный эффект, получаемый в виде снижения затрат ФССБ на материальную поддержку безработных;

$\text{Ч}_{\text{доп}}$ – число безработных, привлечённых на дополнительно созданные рабочие места в процессе реализации проекта;

$\text{Ч}_{\text{обуч}}$ – число лиц, трудоустроенных после обучения и переквалификации;

$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{ЗАН}}$ – социальный эффект при повышении уровня занятости.

Суммарный социальный эффект рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{соц}}^t = \sum \frac{\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{СО}} + \mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{пособ}} + \mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{ЗАН}} + \mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{НДФЛ}}}{(1 + \text{STPR})^t}, \quad (8)$$

где STPR – социальная ставка дисконтирования (усреднённое значение 10%).

На данный момент Ясиноватский городской центр занятости занимается реализацией следующих программ:

- трудоустройство граждан Донецкой Народной Республики, которые зарегистрировались в службе занятости как безработные;
- организация работ временного характера по благоустройству городских территорий;
- организация работ временного характера по ремонту разрушенного военными действиями жилого частного фонда;
- профессиональное обучение лиц, ищущих работу.

Пособие по безработице на сегодняшний день центрами занятости Донецкой Народной Республики не выплачивается.

В табл. 1 представлены результаты деятельности Ясиноватского городского центра занятости за 2017-2019 гг.

Таблица 1

Результаты деятельности Ясиноватского городского центра занятости за 2017-2019 гг.

Показатели	Количество человек			Процент к итогу			Темп прироста, %		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г. к 2017 г.	2019 г. к 2018 г.	2019 г. к 2017 г.
Зарегистрировано безработных	1184	1652	1333	100	100	100	39,53	-19,31	12,58
Трудоустроено всего	1119	956	909	94,51	57,87	68,19	-14,57	-4,92	-18,77
из них:									
на постоянную работу	304	466	503	25,68	28,21	37,73	53,29	7,94	65,46
из них после обучения	7	13	11	0,59	0,79	0,83	85,71	-15,38	57,14
на временные работы	815	490	406	68,83	29,66	30,46	-39,88	-17,14	-50,18
из них квалифицированных	39	69	59	3,29	4,18	4,27	76,92	-14,49	51,28

Таким образом, количество безработных, которые обратились за помощью в поиске работы в Ясиноватский центр занятости, увеличилось на 39,53% в 2018 г. относительно 2017 г. и сократилось на 19,34% в 2019 г. в сравнении с 2018 г., а в сравнении с 2017 г. увеличилось на 12,58%.

Удельный вес трудоустроенных граждан в 2017 г. составил 94,51%, в 2018 г. – 57,87%, а в 2019 г. – 68,19%, что на 14,57% меньше в 2018 г. относительно 2017 г., на 4,9% меньше в 2019 г.,

чем в 2018 г. и на 18,77% меньше в 2019 г. в сравнении с 2017 г. В общем количестве трудоустроенных количество граждан, получивших постоянное место работы на протяжении трёх лет, постоянно увеличивается, а количество граждан, принявших участие во временных работах, сокращается. Удельный вес граждан, которые выполняют квалифицированные работы, относительно небольшой и колеблется в пределах приблизительно 3,3-4,5%.

На рис. 2 наглядно представлена динамика зарегистрированных и трудоустроенных центром занятости граждан за 2017-2019 гг.

Рис. 2. Динамика зарегистрированных и трудоустроенных центром занятости граждан за 2017-2019 гг.

Необходимо заметить, что вакансии по общественным работам не пользуются большим спросом в силу их ограниченного разнообразия и низкой заработной платы.

В настоящее время в банке данных центра занятости имеется 352 вакансии.

Вместе с тем вакансии, которые заявлены, зачастую не соответствуют ожиданиям безработных по условиям и оплате труда, отсутствию социальных гарантий и перспектив профессионального и карьерного роста и т. д.

Сохраняются различия между условиями спроса и предложения рабочей силы, так как профессиональные качества безработных во многих случаях не соответствуют предъявляемым требованиям работодателей ввиду того, что долгосрочная безработица порождает профессиональную деградацию безработных, в результате чего уменьшаются их возможности

трудоустроиться вообще и на высокооплачиваемые должности в частности, усиливается склонность к девиантному поведению.

В табл. 2 представлены данные о расходах Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССБ) на содержание службы занятости в г. Ясиноватая, а также на материальное обеспечение и социальные услуги за 2017-2019 гг.

Таблица 2

Объём средств ФССБ, затраченных Ясиноватским городским центром занятости в 2017-2019 гг.

Наименование показателя	2017 г., тыс. руб.	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.	В % к итогу			Темп прироста, %		
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г. к 2017 г.	2019 г. к 2018 г.	2019 г. к 2017 г.
Заработная плата участникам временных работ	14137,57	7833,05	12402,77	63,56	56,78	60,45	-44,59	+58,34	-12,27
Начисления на заработную плату	4297,62	2332,59	3730,28	19,32	16,91	18,18	-45,72	+59,92	-13,2
Проф. обучение лиц, ищущих работу	49,213	45,215	114,146	0,22	0,33	0,56	-8,12	+152,5	+132
Содержание службы занятости	3288,699	3315,234	4035,730	14,79	24,03	19,67	+0,81	+21,73	+22,7
Другие расходы ЦЗ	469,51	269,381	235,044	2,11	1,95	1,14	-42,63	-12,75	-49,94
Итого	22242,612	13795,470	20517,970	100	100	100	-37,98	+48,73	-7,75

Как видно из табл. 2, в расходах ФССБ наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату лицам, принявшим участие в работах временного характера – 63,56%, 56,8% и 60,45% в 2017 г., 2018 г. и в 2019 г. соответственно. В 2018 г. эти расходы сократились на 44,59% относительно 2017 г. Это произошло за счёт

сокращения количества участников в этих работах на 325 чел., а в 2019 г. они увеличились относительно 2018 г. на 58,34% за счёт увеличения средней заработной платы.

Расходы на профессиональное обучение лиц, ищущих работу, в общей сумме расходов ФССБ занимают лишь от 0,22% до 0,56%, и их сумма сократилась в 2018 г. относительно 2017 г. на 8,12%, а в 2019 г. прирост составил 152%.

Удельный вес расходов на содержание службы занятости в общей сумме расходов составляет 14,79%, 24,03% и 19,67% в 2017 г., в 2018 г. и в 2019 г. соответственно. Данный вид расходов на протяжении анализируемого периода увеличивался на 0,81% – 22,7%, что связано с увеличением уровня оплаты труда сотрудников центра занятости.

На рис. 3 представлена динамика объёма средств ФССБ, затраченных на реализацию работ временного характера за 2017-2019 гг.

Итак, Ясиноватский городской центр занятости является одним из важнейших институтов как в разработке политики занятости, так и в регулировании и стимулировании рынка труда на городском уровне. На сегодняшний день служба занятости является активным посредником на рынке труда между работодателями и гражданами-соискателями работы. Данная организация на бесплатной основе оказывает услуги в поиске подходящей работы и подборе персонала, услуги по государственному социальному страхованию на случай безработицы.

Рис. 3. Динамика объёма средств ФССБ, затраченных Ясиноватским городским центром занятости на реализацию работ временного характера за 2017-2019 гг.

Рост потенциала службы занятости как на местном, так и на республиканском уровне является одним из важнейших условий повышения качества и эффективности оказания услуг безработным и работодателям, а для этого необходимо постоянное усовершенствование и модернизация методов оценки социального эффекта и социальной эффективности деятельности службы занятости, а также разработка новых государственных программ, направленных на повышение занятости населения.

Таким образом, при наличии разнообразных проектов и при ограниченности финансовых ресурсов для их реализации возникает вопрос об эффективном распределении денежных средств. Эффективность результатов проектов, а также успешная работа центра занятости по реализации социальных программ содействия занятости населения будет зависеть от рациональности распределения затрат на эти проекты.

Ввиду того, что Ясиноватский центр занятости является неприбыльной организацией, расчёт таких показателей, как капитализация, прибыльность, доходность, используемых коммерческими организациями, не представляется возможным. Поэтому необходимо рассчитывать показатели, которые учитывают специфику деятельности центра занятости – социальную направленность.

Показатели социального эффекта по программам, которые осуществляет Ясиноватский центр занятости (ЯЦЗ) в анализируемом периоде, представлены в табл. 3.

По данным Минэкономразвития ДНР среднемесячная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций в январе-июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 25% и составила 15174 росс. руб. Таким образом, можно предположить, что среднемесячная заработная плата в 2017 г. составила 8000 росс. руб., в 2018 г. – 10 000 росс. руб., а в 2019 г. – 12 000 росс. руб. Налог на доходы физических лиц взимается в размере 13% от суммы дохода, ЕСВ – 31% от фонда оплаты труда.

Таким образом, суммарный социальный эффект деятельности ЯЦЗ в 2017 г. составил 51 514,75 тыс. руб., в 2018 г. – 75 837,13 тыс. руб., а в 2019 г. – 100 926,34 тыс. руб. Данная тенденция роста обусловлена ростом средней заработной платы штатных работников предприятий.

Таблица 3

Социальный эффект деятельности Ясиноватского городского центра занятости за период 2017-2019 гг.

Наименование программы	Показатель	Оценка социального эффекта, тыс. руб.		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
Трудоустройство граждан, зарегистрированных как безработные	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{СО}}$	8838,72	16851,60	21962,88
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{НДФЛ}}$	3706,56	7066,80	9210,24
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{матер.сост.}}$	24805,44	47293,20	61637,76
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^t 1$	33955,20	64737,82	84373,53
Организация работ временного характера	$\mathcal{E}_{\text{соц}t}^{\text{СО}}$	4297,62	2332,59	3730,28
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{НДФЛ}}$	1837,88	1018,30	1612,36
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{матер.сост.}}$	12299,69	6814,75	10790,41
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^t 2$	16759,26	9241,49	14666,41
Профессиональное обучение лиц, ищущих работу	$\mathcal{E}_{\text{соц}t}^{\text{СО}}$	208,32	483,60	491,04
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{НДФЛ}}$	87,36	202,80	205,92
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^{\text{матер.сост.}}$	584,64	1357,20	1378,08
	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^t 3$	800,29	1857,82	1886,4
Суммарный социальный эффект	$\mathcal{E}_{\text{соц}}^t$	51514,75	75837,13	100926,34

Социальный эффект деятельности организации характеризуется притоком денежных средств в виде социальных отчислений от трудоустроенных лиц на постоянное и временное место работы, притоком отчислений в виде налога на доходы физических лиц, трудоустроенных на постоянное и временное место работы, и улучшением материального состояния лиц, трудоустроенных на постоянное и временное место работы.

В данном случае оценка социального эффекта осуществлялась в упрощённой форме. В реальности же показателей, которые будут учитываться в расчётах социального эффекта, может быть гораздо больше, а именно:

- ожидаемый налог на прибыль предприятия, на которое будут трудоустроены безработные, участвующие в проекте;
- прирост валового внутреннего продукта на душу населения и др.

Далее целесообразным будет расчёт индекса социальной рентабельности (SROI), который является методом оценки

дополнительной финансовой ценности, не отражённой в традиционных финансовых отчётах.

Данный индекс является одним из самых важных, но также и сложных для вычисления, так как в него входит показатель социального эффекта или, как его ещё называют, показатель социальной ценности, трудно поддаваемый денежной оценке.

Индекс социальной рентабельности (SROI) рассчитывается аналогично индексу экономической рентабельности, как отношение денежной оценки социального эффекта к затратам на реализацию этого социального эффекта.

Для расчёта предлагается следующая формула:

$$SROI = \frac{\mathcal{E}_{\text{соц}}^t}{\text{ЗАТРАТЫ} \cdot (1+r)^t}, \quad (9)$$

где r – безрисковая процентная ставка по вкладам (в РФ 10%);

t – период (в данном случае 1 год).

Расчёт индекса социальной ценности деятельности Ясиноватского городского центра занятости в период 2017-2019 гг. представлен в табл. 4.

Таблица 4

Расчёт индекса социальной рентабельности деятельности Ясиноватского городского центра занятости в 2017-2019 гг.

Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
$\mathcal{E}_{\text{соц}}^t$ тыс. руб.	51514,75	75837,13	100926,34
Затраты на профессиональное обучение лиц, ищущих работу, тыс. руб.	49,21	45,22	119,62
Затраты на организацию работ временного характера, тыс. руб.	18904,69	10435,02	16359,42
Затраты на содержание службы занятости, тыс. руб.	3288,69	3315,23	4038,92
Общие затраты, тыс. руб.	22242,61	13795,47	20517,97
Ставка дисконтирования	(1+0,1)	(1+0,1)	(1+0,1)
SROI	2,55	6,05	5,41

Таким образом, на каждый рубль инвестированных средств ФССБ Ясиноватским городским центром занятости достигается социальный эффект в размере 2,55 руб. в 2017 г., 6,05 руб. в 2018 г. и 5,41 руб. в 2019 г.

Также с помощью показателя социальной рентабельности при ограниченности ресурсов Фонда социального страхования на случай безработицы можно ранжировать программы, тем самым

выбирать те из них, социальная рентабельность которых более высокая.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, Ясиноватский центр занятости является неприбыльной организацией и с экономической точки зрения – нерентабельной, но, учитывая специфику деятельности организации, критерием успешности деятельности является социальный эффект, который получает общество. Данный эффект характеризуется увеличением ВВП на душу населения, дополнительным поступлением в бюджеты различных уровней, улучшением материального состояния населения, привлечённых к программам повышения занятости и др.

Следовательно, экономически обоснованный и корректный расчёт социального эффекта позволит избежать искажения конечных результатов реализации инвестиций, а также более грамотно регулировать протекающие социально-экономические процессы в Республике.

Список использованных источников

1. Гилета О.П. К вопросу критериев эффективности неприбыльных организаций / О.П. Гилета // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества. – 2009. – Вып. 15. – С. 245-259.

2. Сухов С.В. Развитие организации: цели и эффективность / С.В. Сухов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/strategy/change/targets_n_effect.shtml

3. Шишка К.П. Социально-экономическая эффективность деятельности учреждений социального обслуживания: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / К.П. Шишка. – М.: РГБ, 2003. – 227 с.

4. Борисова Е.И. Анализ эффективности в некоммерческом секторе: проблемы и решения / Е.И. Борисова, Л.И. Полищук // Экономический журнал ВШЭ. – 2009. – № 1. – С. 80-100.

5. Лановенко О.А. Социальная эффективность предоставления социальных услуг: критериальные показатели её оценки / О.А. Лановенко // Вестник ХНАУ им. Каразина. – 2010. – № 889. – С. 142-147.

6. Хайруллин В.А. Социальная норма дисконта при освоении инвестиций в социальные проекты топливно-энергетического

комплекса РБ / В.А. Хайруллин // Нефтегазовое дело. – 2012. – № 3. – С. 19-23.

7. Погребная В.Л. Социология профессионализма: монография / В.Л. Погребная. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2008. – 336 с.

8. Азарова Т.В. Технология оценки социальных программ и проектов: учебное пособие / Т.В. Азарова, Л.К. Абрамов. – Кировоград: ИСКМ, 2007. – 100 с.

9. Социология: словарь терминов и понятий / Е.А. Беленький, В.М. Дебой, М.А. Козловец и др. – К.: Кондор, 2006. – 372 с.

УДК658

DOI

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

**Стружко Н.С.,
аспирант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены теоретические основы процесса управления развитием предприятия, начиная с содержания самого понятия «развитие предприятия». Исследованы функции, принципы, подходы и этапы процесса управления развитием предприятия.

***Ключевые слова:** развитие, развитие предприятия, процесс развития предприятия, управление процессом развития предприятия*

ENTERPRISE DEVELOPMENT MANAGEMENT

**Struzhko N.S.,
postgraduate student of the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

The article discusses the theoretical foundations of the process of managing the development of the enterprise, starting with the content of the